

COMO O PENSAMENTO PENETRA E IMPREGNA O ESPAÇO?

Caio César Costa Santos¹

Resumo: A filósofa Helena Roerich ([1930] 1979), certa vez, em sua obra *Infinito* disse afirmando que “o pensamento penetra e impregna o espaço”. Diante desta afirmação até então curiosa, resolvemos tecer algumas palavras sobre esta verdade. O método é fenomenológico. Nosso objetivo é trazer ao leitor leigo uma das verdades primordiais às vezes não conhecida por muito seres - “como ser possível o pensamento penetrar a realidade do espaço”.

Palavras-chave: Pensamento. Penetrar. Impregnar. Espaço. Roerich.

Resumen: La filósofa Helena Roerich ([1930] 1979), dijo una vez, en su obra *Infinito*, que “el pensamiento penetra e impregna el espacio”. Ante esta afirmación previamente curiosa, decidimos decir unas palabras sobre esta verdad. El método es fenomenológico. Nuestro objetivo es acercar al lector no especializado una de las verdades primordiales que a veces muchos seres desconocen: "cómo es posible que el pensamiento penetre en la realidad del espacio".

Palabras-clave: Pensamiento. Penetrar. Impregnar. Espacio. Roerich.

Introdução

Começo este ensaio dizendo que a sua escrita bem como aquilo que será despertado aqui tem como mérito uma pequena homenagem à senhora Helena Roerich apresentada a mim por Trigueirinho. Segundo Roerich ([1930] 1979), não somente uma massa etérea sonora (como a fala) *transpassa e impregna* o espaço, mas, antes mesmo deste efeito, é o pensamento a sua causa originária. Ou seja, o espaço que conhecemos é absolutamente um campo aberto e sujeito a múltiplas condições de existência. O espaço funciona conjuntamente com o tempo, logo, o espaço *sofre* os efeitos da virtualidade e da atualidade do tempo. Neste sentido, a lógica do espaço (ou a sua espacialidade) é, em suma, *transcendental*. O sentido de *transcendental* não quer dizer sumamente que o espaço *transcende* qualquer coisa ou superfície, mas, todo o organismo espacial *estará sempre aberto* para todo tipo de tessitura que o acomode. Com este sentido, o espaço é, numa acepção pampsiquista, um “Ser”; ser este sobrenatural e transcendental. Ele é sumamente “sobrenatural” porque, por incrível que pareça, apesar de ser produto e causa da Natureza, o espaço surge e acontece, de modo absoluto, sem uma causa claramente determinada. Na Natureza, nada é

¹ Psicanalista fenomenológico. Licenciado em Letras-Português, Filosofia e Ciências da Religião. Mestre em Estudos Linguísticos.

ou pode ser determinado porque “nada é fixo no universo”. Isto, na presença do tempo, nos transparece ser algo imediatamente “extraordinário”. Na Criação, o Tempo e o Espaço são irmãos da mesma placenta. Isto quer dizer que o tempo se plasma no espaço e o espaço se plasma no tempo. Ou, com outras palavras, o tempo, dentre outras infinitas coisas, *se escoa* no tecido do espaço para, acima de tudo, provocar movimento na sua “vacuidade”.

A ciência moderna já testemunhou e comprovou que o espaço vazio não existe. Coisa que, desde o misticismo da época primordial realçado na época medieval já havia afirmado isto. Neste sentido, foi descoberto cientificamente, a partir do século XIX, a existência de uma substância primordial no interior do espaço vazio - esta substância era o “éter”. Acontece que este éter, em sua natureza e essência, não poderia se “movimentar” sem o teor do tempo. Se “nada é fixo no universo”, então, nada é fixo porque existe o tempo. Já disse isto em outras ocasiões, mas, repetamos - “não dá para mensurar, ou seja, colocar em uma balança, qual a importância pesa mais - a do tempo ou a do espaço”. Talvez, o Criador, tenha criado os dois em conjunto, a um só tempo, ao mesmo tempo. Dizemos isto porque podemos, enquanto seres de intelecto divino, ao menos perceber esta união ou sintonia indissociável. Como dito, não somente o espaço é entreaberto o um intervalo que se abre para tudo, como também, o tempo é um intervalo contínuo e eterno. “Intervalo” aqui quer dizer “está entre tudo ao mesmo tempo”. No entanto, o nosso foco aqui, neste ensaio, é tecer algumas palavras em torno da seguinte pergunta: “como o pensamento penetra e impregna o espaço? Para isto, tomaremos como norte o pensamento de Helena Roerich ([1930] 1979) no livro *Infinito*, vol. 1 e 2.

O pensamento no espaço

Como autor e leitor, desde uma certa época, eu percebi, na minha própria intimidade, que o espaço poderia ser uma espécie de “ser vivo”. Mesmo indo de encontro à teoria do conhecimento materialista da ciência, ainda acho que toda coisa, animada ou inanimada, possui vida. Acredito ainda como descrevi em um artigo recente anterior², esta vida, distribuída e impregnada em tudo, tenha como uma das causas primordiais, aquilo que foi descoberto cientificamente a pouco tempo, refiro-me ao “éter”. Na minha humilde opinião, a ciência de um modo geral ainda irá se engrandecer e se deslumbrar com grandes descobertas de novas “substâncias” de nosso universo como se encantou com a descoberta científica do éter. O amigo leitor poderia se perguntar - “mas, por que o espaço seria um ‘ser vivo’”? Talvez, com um fundamento consistente e, portanto, científico, seria difícil tentar ao menos conjecturar algumas possibilidades. Em contrapartida, o que podemos dizer aqui está muito mais para o campo do misticismo do que para a própria ciência.

² SANTOS, C. *O éter luminoso*. Zenodo, 1-12, 2024.

Como vemos e testemunhamos, a Natureza encanta não porque somente existe e está diante de nossos olhos, à primeira vista, físicos, mas, a conhecida Natureza possui uma beleza porque encobre em seu íntimo múltiplos e infinitos mistérios. Um deles é - “como consegue a Natureza estar em conexão absoluta com todas as coisas?” ou outro é - “de onde vem esta harmonia ou equilíbrio ao sustentar todas as coisas a uma só eternidade de tempo”? Assim, diante destas duas perguntas fundamentais, formularíamos uma outra em específico - “como o espaço que conhecemos consegue, apesar de sua dinâmica absoluta, ser ‘absoluto’”? Uma das características deste “espaço absoluto” (Newton) é a sua absoluta imediatez. O espaço é, dentre poucas coisas, um “ser absoluto” (assim como é o tempo). Talvez, como um mistério, a mente de Deus (ou Mente Universal) sendo o Absoluto, tenha doado deste “o Absoluto” o germe da absolutidade do absoluto das coisas. Porque, como os ilustres pintores como Michelangelo nos trazem ou na metafísica cristã de São Tomás de Aquino, “Deus seria o sumo de todas as coisas”. Com este sentido, poderemos imaginar o Criador de todas as formas, mas, aquela que é mais aceitável e coerente, na linguagem humana, seria “o sumo ou o conjunto de todas as coisas”. Assim, “todas as coisas” quer dizer “todas as coisas”, aquelas que têm vida orgânica, bem como aquelas que são, por natureza, desprovidas disto. Acontece que a nossa visão sobre o espaço aqui é a de que “cada coisa existe porque possui vida”. Neste caso, o espaço não poderia deixar de ser também um “ser vivo”. Agora, sendo o espaço um “ser vivo” para nós, o que haveria de “vivo” em si que possibilitaria a “penetração” de todo o pensamento seja de qualquer ser que seja?

Antes de responder à esta pergunta, vamos agora ao pensamento. Seguindo uma tradição do oriente, transmitida para mim através de Alice Bailey (1927) no livro *A luz da alma* Vol, 1 e 2, (também apresentada por Trigueirinho), o pensamento seria um tipo de *substância*, neste caso, “mental”, chamada na tradição - *chitta*. “Chitta” ou “o pensamento” é um tipo de substância especial, das mais abstratas possíveis. Neste sentido, “o pensamento”, humano, animal ou de um ser inorgânico, pela própria criação de sua natureza é uma “substância” como o “éter” que atravessa qualquer espaço, coisa, superfície ou natureza. Em um sentido bem simples, “o pensamento foi feito para pensar”. Mas, como assim, “pensar”? O que seria o ato de “pensar”? Ao nosso ver, “pensar” seria um estado morto do pensamento ou um “pensamento congelado”. Em outra perspectiva, o mero “pensar” seria “um ato contemplativo de produzir pensamentos”. De uma ou outra forma, o “pensar” seria a causa primária de nossos próprios pensamentos. No interior disto, podemos afirmar - há uma “força” sobrenatural e, por isto, desconhecida (misteriosa) que faz com que todo o pensamento seja revestido por uma forma e, além disto, esteja em conexão com todas as coisas (a natureza ou o universo). Por que, como poderia o pensamento estando dentro de nós (perspectiva do materialismo) penetra o absoluto da exterioridade, que é o espaço?

O filósofo Henri Bergson, apesar de sua teoria “vitalista”, talvez, não tenha encontrado, no pensamento, “como órgão de atenção à vida”, a sua capacidade de “colocar-se de dentro para fora”. Talvez, Bergson, tenha deixado em sua teoria algo como que latente no sentido de “deixar em aberto” a *vitalidade do pensamento*. Todas as coisas na natureza não são apenas “motoras”, são “sensório-motoras”, como o próprio Bergson deixou saliente. Neste sentido, a teoria bergsoniana também é *pampsiquista* porque o universo (tal como conhecemos) é “motor” porque ele é inteiramente “sensório” ou “sensível” e até, em outra perspectiva, “suprassensível”. Numa acepção bem simples, “sensível” quer dizer “que sente ou aquilo que provoca o despertar dos sentidos”. Com isto, poderíamos dizer que aqui “o espaço *sente*” ou o pensamento *sente*? Mais uma vez, podemos voltar à Criação e dizer “Deus é onisciente”, o que quer dizer, que todas as coisas também são ‘omniscientes’. “Omnisciência” quer dizer “está ciente ou crente do acontecer de todas as coisas” e, neste meio, o pensamento seria aquela substância que estaria “sentindo tudo” ou mesmo “impregnando tudo”. Aqui, o termo “consciência” não se encaixaria de modo mais formal porque, muito além do pensamento, a “consciência” chegaria a ser uma “entidade” muito mais superior que o próprio pensamento.

Segundo uma tradição linguística, o pensamento seria uma “massa amorfa” (Saussure) que, somente com a linguagem (a língua do homem), ele poderia se manifestar, possibilitando a sua “vida” ou o “estar-vivo”. Acontece que, em termos psicodinâmicos, esta perspectiva não está equivocada porque “o pensamento sem a linguagem é nada e a linguagem sem o pensamento é nada”, assim como o espaço e o tempo, como vimos. Todo o ser, para adquirir o estatuto de “ser”, precisaria, de modo essencial, da “linguagem”. Assim, a dita “linguagem” é como outras coisas também um “artefato” muito do abstrato, pois, poderíamos falar, sem medo de errar, de uma “linguagem das coisas”; de todas as coisas, repito, “animadas ou inanimadas”. Podemos ainda inferir que é meio esdrúxulo pensar que uma “caneta” tem uma “substância mental” em sua composição, mas, é muito coerente dizer que “esta caneta tem uma linguagem”. Como o pensamento ou outras coisas, a “linguagem” é um conceito que pode estar transparente para nós ou não, ou seja, ser ela visível ou invisível, como por exemplo, “a linguagem dos pássaros”.

Dito isto, podemos apresentar o primeiro o ponto de nosso ensaio - “o pensamento, como o ato de pensar um pensamento, *não seria possível sem a existência da linguagem*”. E, não porque o pensamento nos aparece como uma *imagem acústica* (Saussure) em nossa mente (um conjunto ordenado e coeso de lexemas), mas porque, acima de todas as coisas que são “linguísticas”, a linguagem torna uma “forma” o pensamento. É por isto, talvez, que no esoterismo se fala em *forma-pensamento*. Ou, com outras palavras, a linguagem, em seu sentido ontológico, *forma* o tecido potencial do pensamento, de todo o pensamento de qualquer ser que seja, na melhor das hipóteses, “orgânico”. No tocante à “potência do pensamento” (no sentido spinozista), a “potência

da mente” poderia, desde cedo, acontecer sem a linguagem porque, além de toda a teoria, a “mente”, somente e por natureza, é tão abstrata quanto o espaço e o tempo. Mas, o que realmente garante a chamada “potência do pensamento” é a linguagem porque além desta revestir o pensamento de “forma”, doa de si a dinâmica anímica (e porque não luminosa) para um dado pensamento no espaço se “movimentar”.

Portanto, o “pensamento por ele mesmo” jamais poderia se “teletransportar”, ou seja, ultrapassar a sua forma como ente amorfo sem a presença gloriosa da linguagem. Mas, no tocante à linguagem, o seu conceito fundamental em relação ao pensamento é o caráter de “revestimento”, assim como uma camada reveste um tecido ou uma roupa nos (re)veste. Sendo assim, a linguagem é o único elemento da natureza que realmente reveste o pensamento (mesmo que este pensamento seja de uma natureza quase que absolutamente “abstrata”). No caso, há, portanto, alguma “força” (que não sabemos identificar no momento qual) que realiza a sintonia de revestimento que faz o pensamento se tornar também uma “linguagem”. Como tudo no universo é “doação”, neste caso, a linguagem doa a sua essência que é a “forma natural de linguagem”, assim e só assim, o pensamento sai de uma constituição de “pura abstração” e entra no “componente formal do mundo”, a saber, o espaço. Contudo, a linguagem, por si só, não é apenas o único elemento da natureza que “investe” na penetração do pensamento no espaço. Veremos agora o nosso segundo ponto - a “mente”.

Segundo Roerich, o pensamento *se plasma* no espaço como “sementes psíquicas”. Assim como o sangue se plasma e/ou impregna o nosso organismo, acontece algo semelhante com o pensamento. A capacidade do pensamento em penetrar o espaço é dada primordialmente pela mente. Acontece que a linguagem torna o pensamento uma forma-pensamento e, neste intervalo, a mente, como um súbito lampejo, faz tornar o pensamento alguma coisa próxima de um “estado consciente”. No caso, é mente que torna o pensamento uma “consciência”, que quer dizer, “estar consciente ao acontecer das coisas”. É como se fosse um circuito mesmo: a linguagem *enforma* o ato de pensar um dado pensamento e a mente *introjeta* nesta “partícula formal” o estatuto de “psíquica” quando a “forma mental” está concretizada, mas ainda falta o seu conteúdo, ou seja, a “substância mental” ou *chitta*. Como toda coisa possui o seu interior e o seu exterior, numa dada qualquer substância, há, de fato, a parte interna e a externa sendo que cada uma delas perpassando cada uma de suas “camadas”. O que quer dizer que, por exemplo, uma dada parte interna não aparece somente como “coisa interna”, pois, numa dada parte interna sua, surge, então, uma de suas camadas interiores sendo cada camada destas com sua parte externa.

Assim, na formação ontológica do pensamento quando este passa a impregnar a matéria do espaço, poderia se dizer que acontece o mesmo. Nas várias e múltiplas camadas das partes internas e externas do pensamento, vai se *compondo* a substância do pensamento. Neste sentido, quando o

pensamento era ainda “pura abstração” estava longe pois de haver sentido psíquico justamente porque o pensamento por ele mesmo, haveria de ser necessariamente uma “massa amorfa”. Então, com a linguagem (corporificação) e a mente (representação), é como se o pensamento se tornasse mesmo aquilo que conhecemos como uma “massa psíquica” ou “conteúdo psíquico”. Assim e só assim, podemos falar até aqui de uma “substância mental”. Por outro lado, a mente “sensorializa” o pensamento no sentido de que o pensamento, somente pela mente, adquire um senso ou um teor de sensibilidade. Logo, todo o pensamento só é sensível ou só sente porque a mente o torna um tipo de organismo “sensorial”, pois, a mente como conhecemos, é o “órgão primário da sensibilidade” porque, somente a partir daí, se poderia falar de uma “percepção” ou da “formação de um ato perceptivo qualquer (real ou imaginado)”.

Acontece que agora podemos ir ao terceiro ponto que seria - o “tempo”. Com o pensamento tomado a característica de “forma” e esta “forma” preenchida com um “conteúdo” doado pela mente, ainda resta aquilo que propulsionará o movimento ou a dinâmica no tecido do espaço. Como tempo que é, em todos os pontos, há, de alguma forma, uma “vida temporal pulsante”. Uma nota curiosa: “e é incrível mais uma vez perceber que ‘nada é fixo realmente no universo’”. Vestes, amigo leitor, como o tempo ou a sua temporalidade é mesmo uma coisa “transcendental” e ainda uma Realidade que, talvez, nunca será possível decifrar toda a sua maestral composição. Se formos falar de espaço, há uma dinâmica nele proveniente do tempo que doa da sua temporalidade um germe de vida temporal automovente, repercutindo ainda mais e de modo absoluto na dinâmica dos átomos em todo tipo de matéria. Como dito na introdução deste ensaio, existe um “espaço vazio”, por isto, o espaço tão somente não seria absolutamente capaz de ele mesmo fazer movimentar todas as coisas, materiais ou não. Precisaria, então, do organismo temporal.

Assim, o tempo somente pode se espriar no tecido de algum organismo (orgânico ou não) através de, ao menos, uma *forma*. Esta forma poderia então ser doada pelo significado da linguagem das coisas. O tempo, apesar de também ser uma “pura abstração”, não pode tornar “temporal” as coisas, ou seja, “sujeitas à correnteza da vida”, sem que esta dada “substância” tenha, em seu limite, uma dada *forma*, tal “forma” sendo ela - “abstrata” ou “concreta”. Possuindo uma “forma”, possuiria também uma “superfície” e é aí que o espaço adentra não como “forma” também, mas como “revestimento”. Sendo assim, o pensamento sendo agora uma *forma-pensamento* “eletrizada”, ou seja, constituindo em si e no interior de si a vitalidade do magnetismo e da eletricidade (sentido esotérico) ao a mente transpassar do estado da forma morta para a “dinâmica”, compondo o pensamento da “vitalidade de uma vida psíquica” e, aqui neste ponto, o tempo tornar “ainda mais viva e colorida” esta “dinâmica”, então, tornará possível o pensamento, na forma de uma linguagem e na forma de uma verdadeira substância mental, emergir de seu estado latente e solitário (dentro do organismo) para o *fora* de sua própria existência, a saber, o espaço.

Por fim, o quarto e último ponto seria - o “éter” ou a “energia etérea”. Acontece que todo aquele processo que formulamos aqui que vai do “formalizar” o pensamento pela linguagem até a introjeção de uma “psicoatividade” nele e a doação de um corpúsculo de temporalidade ao pensamento, chegamos ao ponto que é, primeiramente, além de primordial aqui, talvez, tenha acontecido deste a formação do pensamento em uma “forma”. Seria a “energia etérea”. E mais especificamente, em sua forma “luminosa”, ou seja, o “éter luminoso”. Tomamos, então, o éter luminoso não em sua forma “formal” ou “material” (substância etérea), mas em sua forma “imaterial” e/ou “transcendental” (na forma de puramente uma “energia”). O éter, por excelência, sendo ainda um mistério para a humanidade moderna, nos dificulta trazer o que acontece, de modo completo ou absoluto, quando, por exemplo, “um dado pensamento passa a tomar uma forma” ou mesmo “quando o pensamento torna alguma coisa do psiquismo”. Apenas, no vislumbre de nossa imaginação, sem afirmar nada, podemos, no escuro, com a ajuda da luminosidade do intelecto, tecer algumas palavras sobre.

O éter no/do espaço. No momento em que um determinado ser vivo (o homem) *pensa*, ele *transmite*, da energia de frequência de sua “mente”, raios luminosos (eletromagnéticos) que são, ao mesmo tempo em que aparecem, preenchidos pelo éter espacial (ou “éter do espaço”). Por isso, dizemos, em um outro lugar, que o éter seria também um tipo de “ser vivo”. Porque, do contrário, não havendo “vida” no éter, como poderia ele impregnar o espaço, ou melhor, como ele poderia ter um “certo tipo de ‘atividade’” (ainda desconhecida para nós) de ter a capacidade, intrínseca sua, de *penetrar* todo o corpo, abstrato ou não? Podemos dizer que seria o éter, na sua forma luminosa (eletromagnética), que entraria em contato com toda a forma-pensamento; desde o seu processo de formação enquanto uma “coisa material psíquica”. Com isto, queremos dizer que o pensamento, por ele mesmo, na sua fase “morta”, já era, mesmo assim, composto de “matéria etérea” simplesmente porque o pensamento enquanto ele mesmo só poderia ser um “ser-pensamento” com a existência daquela substância mais primária de todas, sobretudo, no tocante à sua característica do “revestir todas as coisas com energia”.

Então, quando o pensamento passa a “possuir” uma “forma” (mesmo que apesar de ainda “abstrata”), o meio ou a forma com que o éter passa agora a “impregná-lo” é outra simplesmente porque o pensamento se tornou simplesmente uma “forma” pela linguagem. Neste sentido, podemos dizer que o “ser” do “éter” é outro, seria uma “outra coisa”. Ou melhor, o tipo de energia quando o pensamento penetra e impregna o espaço é outra. Por que, repitamos, “como o pensamento mesmo penetra e faz estar todo impregnado no espaço”? Roerich mesmo se utiliza de uma bela metáfora - “as sementes psíquicas”. Logo, para ela, o pensamento, quando se encontra em plena atividade, dissemina “sementes psíquicas” no espaço (aparentemente “vazio”, mas repleto de “seres” e/ou “organismos” desconhecidos). Isto é uma realidade e podemos claramente perceber o efeito disto

sem muita dificuldade ou esforço como quando *pensamos* (ou o pior *pronunciamos* palavras “inadequadas” ou mesmo “negativas”), deste modo, percebemos logo uma sensação de que algo meio sombrio (e/ou tenebroso) está *acontecendo*. Segundo Roerich, e aí concordamos fielmente, o espaço (como um “ser vivo” que é) absorve tudo, absolutamente tudo, ou seja, tudo aquilo que se compõe, assim como ele, como uma “forma”). Assim, se segundo os místicos, o pensamento é uma *forma-pensamento*, então, está claro que ele realmente como “forma” que é, *penetra* o espaço. E, de modo ainda mais ascendente, *impregna tudo*. Logo, ao impregnar tudo, deixa, no tecido mesmo do espaço, o registro ou o arquivo daquele “ato psíquico”. É por isto que o pensamento, mesmo como uma semente, cria, na “terra do espaço”, a sua conseqüente “germinação”.

Diante disto, poderíamos aproveitar este pensamento e nos perguntar - “qual seria mesmo a causa da tragédia deste mundo de superfície”? E aí responderíamos de modo categórico, ou seja, sem medo de errar - a causa da situação, se possível humana, desta era, é o pensamento. Portanto, podemos pensar mesmo quantos pensamentos uma humanidade, ou seja, a “consciência coletiva”, tenha impetrado neste espaço terrestre que não tenha, de modo conseqüente, atolado o mundo em um buraco cheio de lama. Disto, poderemos perceber uma coisa - “o indivíduo, deste tempo, pensa mais positivamente ou negativamente”? Por exemplo, em um contexto de guerras, todo o pensamento é “benéfico” ou “maléfico”? Não precisaríamos responder, não é mesmo? No mais, a sintonia do pensamento com o espaço à nossa volta é tão clara quanto à sintonia de um beija-flor com sua flor. Neste quesito, acontece que se fossem somente os animais (ou o reino animal) os únicos habitantes desta Terra, é muito claro perceber que o mundo não se tornaria o caos e/ou o abismo que é hoje. Então, neste sentido, pensemos: “o quanto achamos que este espaço, no caso terrestre, está contaminado”? Assim, a realidade catastrófica deste meio em que vivemos e compartilhamos experiências é mesmo fruto de uma série de ações ou atos maléficos ou... antes mesmo disto haveria a forma anterior do ato sonoro (a palavra), que seria o “pensar”, o “pensar um pensamento” ou, na melhor das hipóteses, o próprio “pensamento”?

Neste ensaio, a questão poderia se prolongar muito, muito mesmo, porque o problema do pensamento ao penetrar ou impregnar o espaço é um problema de eras que não há, em todo o meio terrestre, nenhum sequer indício de sua aparição. Mas, e o que fica? Fica, claramente, o resquício do pensamento que foi e que agora é (lei do tempo). Portanto, amigo leitor, como Roerich mesmo afirmou, “somos ou não somos responsáveis pelo nosso pensamento”? Um dado pensamento pode nos tornar um anjo ou, do contrário, um demônio. Então, se segue a Lei da Vida...

Conclusão

Como forma de conclusão deste pequeno ensaio, poderíamos nos perguntar: “qual seria a realidade da vida, neste caso, “psíquica”? O que está, de fato, por trás de nosso pensamento? A fala tem poder e o pensamento, não tem? Qual seria o limite do “pensar”? Ou, francamente, o que seria realmente o “pensamento”? Tenha sido o Pensamento Universal a criação de todas as coisas? Bem, podemos ainda fazer centenas destas perguntas, mas não poderemos, ainda no tempo de hoje, descobrir o seguinte - “o que de fato nossos ancestrais pensavam”? Não sabendo por aquilo que está escrito, mas aquilo pensado, o que estaria por trás de todo o pensamento de cada indivíduo da era anterior? Contudo, sabemos, ou melhor, percebemos uma coisa bem real - “o adoecimento ou, o pior, a putrefação da carna do mundo e porque não também de nós mesmos. E, pensando bem, isto como causa originária, não poderia ser justamente o “pensamento”? Deixaremos a questão em aberto.

REFERÊNCIAS

BAILEY, A. *A luz da alma*. vol. 1 e 2, Agni Yoga Society, 1927.

ROERICH, H. *Infinito*. vol. 1 e 2, Agni Yoga Society, 1930.